

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Aralık / December / ديسمبر / 2019, 3: 99-128

فضائل البيت المقدس بين المحدثين والمؤرخين من خلال كتابي "مفتاح المقاصد" و"فضائل بيت المقدس"

The Virtues of the (Al Bait Al Maqdis) among Hadith scholars and Historians Through Two Books (Miftah Al Maqasid) and(Bait Al Maqdis's Virtues)

Hadisçi ve Tarihçilerin Gözüyle Beytülmaqdis'in/Kudüs'ün Faziletleri: Miftâhu'l-makâsid ve Fezâ'ilu Beyti'l-makdis Bağlamında

Asma Albogha / أسماء البغا

الأستاذ المساعد، جامعة بايبورت، بايبورت / تركيا

Dr. Lecturer, Bayburt University, Faculty of Theology, Bayburt/Turkey

asmaalbogha@bayburt.edu.tr

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3333-6382>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 16.09.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date: 28.12.2019

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2019

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Aralık / December

Atıf / Citation / اقتباس : Albogha, Asma. فضائل البيت المقدس بين المحدثين والمؤرخين من خلال كتابي "مفتاح المقاصد" و"فضائل بيت المقدس" / Fedâilu Beyti'l-Makdis beyne'l-muhaddisîn ve'l-müerrihîn min hilâli kitâbey "Miftâhi'l-Makâside" ve "Fedâili Beyti'l-Makdis / The Virtues of the (Al Bait Al Maqdis) among Hadith scholars and Historians Through Two Books (Miftah Al Maqasid) and(Bait Al Maqdis's Virtues)". *HADITH* 3 (Aralık/December 2019): 99-128.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | <mailto:hadith.researches@gmail.com>

فضائل البيت المقدس بين المحدثين والمؤرخين من خلال كتابي "مفتاح المقاصد" و"فضائل بيت المقدس"

د. أسماء البغا

المختص	الكلمات المفتاحية
لقد عني المسلمون عبر العصور الإسلامية بالبيت المقدس وفضائله وألفوا في سبيل بيان أهميته وتذكير الناس بمكانته مؤلفات كثيرة، والمتتبع لحركة التأليف يجد عدداً كبيراً من الكتب التي ألفت تُعنى بفضائل هذه المدينة، وما ورد فيها من الأحاديث والآثار، وكان لهم في تأليفهم مناهج متنوعة، نظراً لاختلاف مشارب ومناهج من تصدى للكتابة في هذا الشأن، فألف في هذا المحدثون نظراً لوجود الأحاديث النبوية التي تناولت بيت المقدس، كما أُلّف فيه المؤرخون نظراً لكونه مكاناً تاريخياً تعاقبت عليه أزمان وحوادث جسام، حيث شكل التاريخ الفضائي أحد الفروع المتميزة للتأليف التاريخي في الثقافة العربية الإسلامية، لكن كان هناك فروق بين كيفية تناول كل طائفة منها، فالمحدثون كتبوا وفق منهجهم الذي ائتمروا بالاهتمام بالأسانيد، بينما غيرهم وفق منهج المؤرخين الذي تساهل في موضوع الأسانيد، ولتوضيح الفرق بينهما عقدت مقارنة بين مُصنّفين يرجع كل منهما إلى منهج، من خلال دراسة لطريقتهم في تناول فضائل البيت المقدس، والمصادر التي يعتمدونها، وهدف كل منها، ومعرفة الفائدة التي يضيفها كل منها.	البيت المقدس المحدثون المؤرخون الأسانيد فضائل

The Virtues of the (Al Bait Al Maqdis) among Historians Through My Book (The Key to the Virtues of Jerusalem)

Keywords:

Al-Bait Al-Maqdis
Almuhadithun
Historians
Alasanyd
Virtues

ABSTRACT

Muslims throughout the Islamic ages were interested in the Al-Bait Al-Maqdis and its virtues, they have written many books in order to explain its importance, and remind people of its status, the follower of the authorship movement finds a large number of books written on the virtues of this city, They had a variety of research methods, Because the background of who wrote in this topic is different their methods are also different from others, This topic was written by Almuhadithun because of the Prophet's Hadiths on Jerusalem, Historians also wrote in this subject; because it is a historic place that there were great events, but there are differences between these groups, Almuhadithun wrote according to their methods which has characterized by following the rules of alasanyd, While others according to the methods of historians who did not care for the rules of alasanyd, to clarify the difference between them, a comparison was made between two workbooks, each related to a difference method, through a study of their ways of writing the virtues of albayt almuqadas and the sources which depends on, each of their goals, and knowing the benefit that each adds.

EXTENDED ABSTRACT

The Virtues of the (Al-Bait Al-Maqdis) among Historians Through My Book (The Key to the Virtues of Jerusalem)

Historical literature includes a variety of the Islamic Nation's activities and its scientific need, in which the scholars wrote about a variety of subjects, and one of those subjects the history of Islamic cities. Makkah, Medina and Jerusalem are of the first cities to be written about by Islamic historians. Jerusalem holds a special place to the Muslims- after all, it is the first place where Muslims directed their prayers to, and the place where the prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) took his journey to the (Israa and Meraaj), as well as the third mosques were Muslims Encouraged visit.

And the Holy Book, the Quran, cemented the virtues of this city, when Allah said in Surat Al Isra: "Exalted is He who took His Servant by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al- Aqsa, whose surroundings. We have blessed, to show him of Our signs. Indeed, He is the Hearing, the Seeing."

And the Prophet, (Peace Be Upon Him,) elaborated the importance of this city and asked his companions to visit and defend it.

The follower of this literature finds that a significant amount has been written about this city and its virtue, and gathering the Hadith and Athar that relate to it. Since Jerusalem has this amount of admiration in Islam and history, both Hadith scholars and historians wrote about it. Although, those scholars (historians) did not concentrate on the narrations that have no relation to the Islamic belief - a result of the difference between Hadith narration and Historical narration. The Hadith narration mostly relates to the fundamental Islamic beliefs and jurisprudence. On the other hand, the Historians narration concerned with narrating the historical events far from any religious implications.

Muslims scholars in the past used to authenticate their information by Isnad (the chain of reporters), but after the 5th century Hijri, scholars began to stray away gradually from the Isnad, and started to rely on quoting from previous literature, except Hadith scholars who kept relying on Isnad as the safe way to insure the accuracy of the narrations. And this difference grows among the scholars.

In my book I tried to differentiate between the two narration methods by studying two examples representing them. And they are the (Miftah Almaqasid Wamisbah Almurasiid fi Ziarat Bayt Almuqadas) written by scholar Abed Alrahman Alkorashi and (Fadayil Bayt Almuqadas) by scholar AlDia Al Maqdisi.

In this research I have tried to answer a couple of questions relating to the method of Hadith scholars and historians:

- Is the narration in the two methods subjective narration in consecutive layout,
- Also, did they adapt the Isnad method as the Historical events are historical narrations
- What sources they relied on
- Did they try to interpret the historical events and find the connection between them
- Did they scrutinize just the Isnad or the subject, or both of them, or none of them

I then concluded that even if the Historians and the Hadith scholars unite in the purpose but the way their methods in organising their books and the scientific material they use is different from each other.

History books rely on subjective narration in consecutive layout so it will paint a full historical picture about the subject at hand, and for that reason historians do not use the Isnad because in their point of view it may interrupt the consecutive layout of narrations.

And for that reason Iben Sheth relied on connecting the layout of the narration and taking care of it is consecutive connection to produce a work talking about the virtues of Jerusalem, neglecting by choice the chain of reporters (isnad) so it will not confuse the chain of the consecutive layout of the historical events.

On the other hand, Al Dia did not pay attention to organizing the narration layout as much to he cared about connecting every historical event to the chain of reporters (isnad).

Iben Sheth relied on a variety of resources for his book, beginning with Islamic resources like the Holy Quran and the Sunnah, thence quoting from other scholars books, and his personal observation either by hearing or what he saw with his own eyes.

Al Dia was Hadith narrator, so his main source was the Al Hadith, which has been reflected in his book layout. His book largely mentions important events for Muslims that the Prophet (Peace Be Upon Him) talked about like Israa and Meraal and the appearance of Al Dajjal.

Since the historians accept a narration regardless of it is source, except if it is contradicting the Holy Quran or authenticated Sunnah, Iben Sheth relied a lot in the Isra'iliyyat or narratives assumed to be of foreign import, and by relying on the Prophet's (Peace Be Upon Him) Hadith:

“Convey from from me even an ayah of the Quran, relate traditions from Banu Israel, and there is no restriction on that.”

Yet his overreliance on the Isra'iliyyat made some of his narration conflict with logic without any scrutiny to those Isra'iliyyat. So we will not be exaggerating if we judged that most of Isra'iliyyat that he narrated are too weak to be accepted.

Oppositively, the Hadith scholars care about the source of the narration and whether it should be trusted. In effect, all the narrations that Al Dia Al Maqdisi narrated are connected by Isnad (chain of reporters), yet he did not stop there, but scrutinized the Isnad himself or by quoted another scholar. He did not, however, scrutinize the Mat'n (the text or subject of the narration). However Ibn Sheth did not scrutinize eather Isnad or Mat'n

Iben Sheth included his personal opinions and Homilies in his book, with the purpose of giving advice and benefits for the reader. A Historians duty is not just to narrate historical events, but also to interpret these events and their effects, as well as to find the connection between those events. This is why Hadith scholars like Al Dia Al Maqdisi do not include such interest but rather narrate the Hadiths and let the readers discover the Homilies by themselves.

These are the most important differences that I concluded in my study, yet despite those differences there is a result of a different methods between the historians and Hadith scholars; it may vary from one historian to another, and from one Hadith scholar to another.

One of the most important issues that pertain to this subject is the scrutinization of the Isnad and the Mat'n, so continuing studying and auditing the differences between how the Historians and the Hadith scholars carry their research in the same subjects will benefit the Islamic library in this matter.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Hadisçi ve Tarihçilerin Gözüyle Beytülmakdis'in/Kudüs'ün Faziletleri: Miftâhu'l-makâsid ve Fezâ'ilu Beyti'l-makdis Bağlamında

Tarihi kitaplar; ümmetin çeşitli faaliyetlerini ve ilmi ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Alimler de bunları ilmi uzmanlıklarına göre farklı yöntemlerle ele almışlardır. Ortaya çıkan tarihi kitapların bir çeşidi de; İslam şehirlerinin tarihiyle ilgilenmek olmuştur. Zamanının tarihçilerinin ilgilendiği İslam şehirleri Mekke, Medine ve Kudüs'tür. Kudüs müslümanların iki kıblesinin ilki olması, Resulullahın Mirac'ının İsrası olması ve kendilerine rihle edilmesi tavsiye edilen üç mescidden biri olması dolayısıyla müslümanlarca yüce bir mekana sahip olmuştur. Kur'an'ı Kerim bu durumu şu ayet ile desteklemektedir; *"Kulunu ayetlerimizden bir bölümünü kendisine gösterelim diye bir gece mescid-i haram'dan çevresini kutsal kıldığımız mescid-i aksa'ya götüren (Allah), her türlü eksiklikten uzaktır. Şüphesiz O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir."* Aynı şekilde resulullah da hadislerinde bu mescidin önemini açıklamış, ona rihle yapılmasını ve cephelerinde ribatta bulunulmasını teşvik etmiştir. Kudüs'ün bu dini yüce öneminden dolayı müslümanlar geçmişte ve halen onun faziletleri hakkında eserler yazmaktadır.

Bu yazma hareketini; Kudüs'ün faziletlerini ele alan, onun hakkında söylenmiş hadisler ve eserler bağlamında kaleme alınan eserler izlemektedir. Kudüs'ün bu dini ve tarihi öneminden dolayı hadisçiler ile tarihçiler Kudüs'ün faziletleri hakkında şer'i ve akideyle ilgili olmayan haberleri de işleyen eserler telif etmekle ortak bir paydaya sahip olmuşlardır. Bu da hadis ve tarih rivayetleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Çünkü hadis rivayetleri fihri ve akidevi hükümler oluştururken, tarihi rivayetler ise hadiseleri, hükmi kısımlarını dikkate almaksızın aktarır. İslam âlimleri, önceleri farklı ilimleri tedvin ederken isnad yoluyla naklediyorlardı. Ancak hicri beşinci asrın bitiminden sonra isnada verilen önem azalmış, onun yerini peyderpey olarak telifler ve kitaplar almıştır. Bununla birlikte hadis âlimleri İslam ümmetinin nakledilen şeylere karşı güven oluşması ve kalplerin mutmain olması için isnad ilmini muhafaza etmeye devam etmişlerdir. Bundan dolayı her iki ilim dalı kendi özel yöntemlerine göre farklılık göstermiş ve bu yöntemleri doğrultusunda eserler telif etmişlerdir.

Bu araştırmamızda iki ilim dalının bu farklılıklarını Abdurrahim el-Kureşî'nin "Miftahu'l-Makâsid ve Misbahu'l-Marasid fi Ziyareti Beyti'l-Makdis" adlı eseri ile ed-Diyaul Makdisî'nin "Fedâilu Beyti'l-Makdis" adlı eseri çerçevesinde ele aldık.

Bu çalışmada tarihçiler ve hadisçilerin yöntemleri ile alakalı bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu sorular; her iki ilimde olayların konusuna göre sırasıyla aktarılıp aktarılmadığı, olayın aslının tarihi rivayet olması dolayısıyla iki ilmin de isnadlı rivayet yolunu tutup tutmadığı, dayandıkları kaynakların neler olduğu, olayları açıklamak ve aralarında ki bağlantıları araştırmak için çaba gösterilip gösterilmediği, senet ve metin tenkidi yapıp yapmadıklarının ortaya konulmasıdır.

Sonuçta; Hadisçiler ve tarihçilerin her ne kadar amaçları ve araştırdıkları olayların konusu bir ise de kitaplarındaki konu dağılımı, kitaplarındaki yol ve yöntemleri, dayandıkları ilmi kurallar farklılık göstermektedir. Tarihi kitaplar ve hikâye kitapları araştırılan tarihi olayın portresinin tamamlanabilmesi için tarihi olayları akışına göre dizer. Bundan dolayı senedi zikretmek bu olay örgüsüne zarar verebilir. İbn Şays de Kudüs'ün faziletlerini aktarıırken bu tarihi örüntüye dayanmış, senedleri ve başka haberleri işlememiştir. Bunu yaparken olayların zaman sırasına dikkat etmiştir. Buna karşın Diyâ'nın hedefi ise Kudüs'ün faziletleri hakkında ki hadisleri senedleri ile zikretmek olmuştur.

İbn Şayis çeşitli kaynaklara dayanmıştır. Başta İslami kaynaklara dayanmıştır ki bunların başında da Kur'an-ı Kerim gelir. Sonrasında nebevi sünnetler, alimlerin kaleme almış olduğu eserler ve bunlara ek olarak semâ yoluyla almış olduğu ve kendisinin şahid olduğu önemli olaylar olmuştur. Hadisçi olan Diyâ ise sadece nebevi hadisleri aktarmıştır. Bundan dolayı Kudüs'ün faziletleri hakkında Peygamberin söylediği, müslümanları ilgilendiren; İsrâ, Mi'rac ve deccalın ortaya çıkışı gibi önemli hadisleri aktarmıştır.

Tarihçiler Kur'an'a, mütevatir sünnete, müşahede edilmiş bir olaya veya mütevatir olmuş bir olaya aykırı olmayan her türlü haberi kabul ederler. Bundan dolayı İbn Şayis Peygamber efendimizin; *"İsrailoğullarından nakilde bulunmanızda sakınca yoktur."* hadisine dayanarak İsrailoğulları hakkında fazlaca nakilde bulunmuş hatta akla ve mantığa uymayan bazı israiliyat haberlerini de eleştirmeden aktarmıştır. Bundan dolayı bunların birçoğunun zayıf olduğunu söylersek mübalağa etmiş olmayız. Hadisçiler ise önce kaynağa daha sonrada kaynağın güvenilirliğine önem vermişlerdir. Buna bağlı olarak Diyâ el-Makdisî eserindeki hadisleri senedleri ile zikredip hadis metinlerini eleştirmeden bazen bu senedleri kendisi eleştirmiş bazen de diğer âlimlerin sened hakkında ki görüşlerini aktarmaktan geri durmamıştır. İbn Şayis ise sened zikretmemekle beraber metin tenkidini de ihmal etmiştir.

Aynı zamanda İbn Şayis de kitabında önceki ümmetlerin haberlerinden ders çıkarıp faydalanmayı, nasihat etmeyi ve kendi kişisel görüşlerini aktarmayı da ihmal etmemiştir. Bu ise tarihçinin sadece olay örüntülerini aktarmadığını, aksine bu olayların tefsirine indiklerini, olaylar arasındaki bağlantıları da aktardığını ifade etmektedir. Buna karşın Diyâ'nın kitabının konusu ise Kudüs'ün faziletleri hakkında varid olmuş hadislerdir. Okuyucu kendi başına bu hadislerden vaaz ve nasihatler çıkarabilmektedir.

Bu saydığım farklılıklar çalışma esnasında ortaya çıkardığım önemli farklılıklardır. Bu farklılıklar her ne kadar hadisçiler ve tarihçilerin yöntemine göre farklılık gösteriyor olsa da ancak bazen bir tarihçiden diğerine ve bir hadisçiden bir diğerine de aynı şekilde farklılık gösterebilmektedir. Umulur ki bu alanda da en çok fayda sağlayacak olan; her iki tarafın sened ve metin tenkidine önem verip bu ikisini ihmal etmemesidir. Bundan dolayı da tarihçiler ve hadisçiler

arasında ortak konularda çalışmalar ve incelemeler yapmak bu anlamda İslam kütüphanesini zenginleştirir. Baştan sona hamd Allah'adır.

Anahtar Kelimeler: Beytü'l-Makdis, Muhaddisler, Tarihçiler, İsnadlar, Fedâil.

المدخل

حظي القدس الشريف بمكانة رفيعة عند المسلمين باعتباره أولى القبلتين، ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجازه، وثالث المساجد التي تُشدُّ الرحال إليها، وقد أكد ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (١/١٧)، كما يَبينُ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المكانة في أحاديثه، وحث على شد الرحال إليها، والرباط في ثغورها، وقد أثبتت الحقائق التاريخية أن هوية بيت المقدس إسلامية، ومكانة بيت المقدس المرموقة عند المسلمين عُني المسلمون في الماضي والحاضر بالتأليف في فضائلها، والمتتبع لحركة التأليف يجد عدداً كبيراً من الكتب التي ألفت تُعنى بفضائل هذه المدينة، وما ورد فيها من الأحاديث والآثار، لكن يبقى لكل مؤلف سمته وطريقته التي تميزه عن غيره، فبعضهم أَلف وفق منهج المؤرخين، حيث شكل التاريخ الفضائي أحد الفروع المتميزة للتأليف التاريخي في الثقافة العربية الإسلامية، وتكرست الروح الإسلامية في هذه البقعة الجغرافية بمدنها الثلاث: مكة والمدينة والقدس، ثم حظيت القدس على الدوام، ولا سيما في الأزمنة الصعبة باهتمام كُتَّاب الفضائل في سياق ما يُعرف بالتاريخ البلداني، وقد اشتهر من هؤلاء صاحب المصنفات في أصول الدين والرقائق الشيخ عبد الرحيم القرشي، الذي اعتنى بفضائل القدس في كتابه: "مفتاح المقاصد ومصباح المراد في زيارة بيت المقدس".

وفي الجانب الآخر نرى مؤلفات كثيرة اشتمل أصحابها بفضائل وفق منهج المحدثين اعتماداً على أحاديث كثيرة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، كالحافظ الضياء المقدسي، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي في كتابه: "فضائل بيت المقدس" حيث جمع فيه فضائل هذه المدينة المقدسة، وما ورد فيها من الأحاديث الشريفة والأخبار المروية بأسانيد متصلة، تبين مجموعها المكانة العظيمة التي اختص الله بها هذه المدينة.

مشكلة البحث

بما أن بيت المقدس له مكانته التاريخية والدينية عند المسلمين، فقد اشترك في التأليف فيه المؤرخون والمحدثون، وأردت في بحثي هذا التفريق بين منهج كل من الفريقين من خلال دراسة نموذجين، النموذج الأول يمثل طريقة المؤرخين بينما يمثل النموذج الثاني طريقة المحدثين، محاولة الإجابة عن بعض الأسئلة لتوضيح الفرق بينهما وهي: هل اعتمد الفريقان

منهج الرواية المسندة كون الحادثة التاريخية في أصلها رواية تاريخية، هل كان سردها سرداً موضوعياً في نسق تاريخي متتابع، هل عملاً على تفسير الحوادث والبحث عن نقاط الترابط بينها، ما هي المصادر التي اعتمدا عليها، هل كانت المرويات التي اعتمداها صحيحة، هل اعتمدا نقد السند أم نقد المتن أم كليهما أم لم يعتمدا أيّاً منهما.

مبحث تمهيدي

الفرق بين منهج المحدث والإخباري

لقد اهتم المسلمون بالتاريخ انطلاقاً من اهتمامهم بدينهم وعقيدتهم، إذ أن فهمه يتوقف في كثير من الأحيان على معرفة التاريخ، ومن أجل ذلك أَلَّفَ المسلمون الكثير من الكتب التاريخية المتعلقة بمختلف العلوم الإسلامية^١، و"ما أَلَّفَ في فن من الفنون مثل ما أَلَّفَ في التواريخ وذلك لانجذاب الطبع إليها والتطلع إلى أمور المغيبات"^٢، والرواية الحديثية في حقيقتها تعتبر حادثة تاريخية بما أنها تخبرنا عن أقوال وأفعال وتقريرات الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إخبار عن حقائق صدرت عن رسول الله في الماضي، أي إنها إخبار عن وقائع ماضية وهذا هو معنى الحادثة التاريخية^٣، وقد ذكر ابن حجر (ت ٨٥٢هـ)^٤ في حد الخبر والحديث ثلاثة أقوال: "أولها: أن الخبر مرادفٌ للحديث، والثاني أن الحديث: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر: ما جاء عن غيره، وعليه فإن من يشتغل بالتواريخ وما شاكلها يقال عنه: الإخباري، ومن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث، والثالث: أن بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطلق، فكلُّ حديثٍ خبرٌ، من غير عكس، وعُبرَ هنا بـ"الخبر" ليكون أشمل".

١ ينظر: إبراهيم أمين الجاف البغدادي، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية، (دبي، دار القلم، ٢٠١٤هـ) ص ٣٣-٣٤.
٢ عبد الرحمن بن حسن الجبيري، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، (بيروت، دار الجيل) ١٠/١. الجاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٣٧.
٣ خالد كبير علال، أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة، (الجزائر، دار الإمام مالك، ط ١، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م) ١٣.
٤ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، زهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، مح: نور الدين عتر، (دمشق، مطبعة الصباح، ط ٣، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م) ٤١.

وعليه فإن معظم المؤرخين الأوائل محدثون^٥، كما كانوا الرواد الأوائل في نقد الروايات التاريخية تمشياً مع منهجهم العلمي لنقد الأحاديث^٦، وقد أدت العناية بعلم الحديث إلى الدراسات التاريخية^٧، لذلك انتقل الإسناد إلى أهل التاريخ بشكل واضح، وقد اعتبر السخاوي^٨ علم التاريخ فناً من فنون الحديث، وفي هذا الصدد يقول الدكتور نور الدين عتر: "اتخذ علماء التاريخ من قواعدهم - المحدثين - أصولاً يتبعونها في تقصي الحقائق التاريخية، ووجدوا فيها خير ميزان توزن به وثائق التاريخ"^٩، على أن الإسناد في التاريخ لم يبلغ ما بلغه في الحديث إذ نرى في بعض الأحيان تساهلاً في الأسانيد ورواياتها^{١٠}، وذلك نابع من الفرق بين روايات الحديث والروايات التاريخية إذ أن الأولى تقرر أحكاماً ومبادئ عقدية أو فقهية بينما الثانية تتجه إلى سرد الحوادث دون التعرض إلى قضايا الأحكام^{١١}.

إلا أن علم التاريخ استكمل مسيرته الاستقلالية عن علم الحديث، حتى صار علماً مستقلاً باسمه، وموارده، ومنهجها^{١٢}، و"مع اكتمال التدوين التاريخي تحرر المؤرخ من منهجية أصحاب الحديث أي من طريقتهم الإخبارية في الإسناد، المعتمدة على تقدير عدالة المسند إليه، وليس على تقدير الواقعة نفسها"^{١٣}، وتدرجياً وبعد نهاية القرن الخامس الهجري قلّ الاعتناء بالإسناد وحلّ محله تدريجياً النقل من المؤلفات والكتب، وإن كان بقي منه شيء عند علماء الحديث فهو من باب الحفاظ على هذه الخصيصة للأمة الإسلامية الباعثة على الاطمئنان والثقة بالمنقول^{١٤}، و"شرع المؤرخون المسلمون ينتعدون عن الإسناد مكثفين بإيراد الأخبار غير المسندة إلى أصحابها إذ غدت المدونات التاريخية التي سبقتهم مستنداً لهم مع تقديم رأي نقدي فيها"^{١٥}.

٥ ينظر: معروف، بشار عواد. مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين. بحث على الشابكة. <https://www.ahlalhdheeth.com/vb/showthread.php?t=22306k>

٦ الجاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٥٦.

٦ الجاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٥٤.

٧ عبد العزيز الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، (مركز زايد للتراث والتاريخ، ٢٠٠٠م) ٣٨.

٨ محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي، الإعلان بالتبويخ لمن ذم التاريخ، تخ: فلرانز روثال، ترجمة: صالح أحمد العلي، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦) ٧٧.

٩ نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، (دمشق، دار الفكر، ط ٣، ١٤٠١ هـ-١٩٨١ م) ٣٦.

١٠ معروف: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ ٢٧. الجاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٤٠/١.

١١ الجاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٤٠/١.

١٢ محمد السيد إبراهيم البساطي، المطهر المقدسي ومنهجه التاريخي في كتاب البدء والتاريخ، رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في التاريخ والحضارة، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر <http://shamela.ws/rep.php/book/3186>.

١٣ عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت ١٩٧٨) ٩. محمد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلامي (السعودية، دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤٢٩هـ-١٤٦-١٤٧).

١٤ محمد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلامي (السعودية، دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤٢٩هـ-١٤٧-١٤٦).

١٥ السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، (بيروت، ١٩٨١م) ٧٦.

لكن في الأبحاث التاريخية يبقى منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية الوسيلة إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما تعتبر الروايات المسندة من طرق رواة لا يبلغون مستوى الثقات أفضل من الروايات والأخبار غير المسندة، لأن فيها ما يدل على أصلها^{١٦}.

نشوء التأليف الفضائلي

إن بيت المقدس له مكانته التاريخية باعتبار أحداث التاريخ الكبيرة التي مرت بها المدينة، بالإضافة لمكانته الدينية عند المسلمين، لذا تناوله المحدثون في كتبهم وألفوا مؤلفات خاصة تعنى بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلها وفق منهج المحدثين من حيث ذكر السند والترتيب على الموضوعات وغير ذلك.

كما أن التأليف التاريخي شمل أنواعاً شتى من فعاليات الأمة واحتياجاتها العلمية، ومن أنواع الكتابات التاريخية التي ظهرت، العناية بتاريخ المدن الإسلامية، وكانت المدن الإسلامية مكة والمدينة ومن بعدها القدس من أوائل المدن التي اهتم بها المؤرخون^{١٧}، فتاريخ القدس البلداني مثلاً يحضر في التدوين التاريخي العربي الإسلامي في شكل مميز هو تاريخ فضائل القدس الذي حوّل التاريخ البلداني المقدسي إلى نمط عال من نمط تاريخ شعريات المكان الإسلامي المقدس^{١٨}، حيث شكّل التاريخ الفضائلي أحد الفروع المتميزة للتأليف التاريخي في الثقافة العربية الإسلامية، واكتسبت الكتابة عن هذه المدينة طابعاً دينياً خاصاً^{١٩}.

ولتوضيح الفرق بين كيفية تأليف المؤرخ والمحدث سأتناول مثلاً لكل منهج، حيث جعلت ابن شيث في كتابه: "مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس"^{٢٠} مثلاً عن منهج المؤرخين، وضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في كتابه: "فضائل بيت المقدس"^{٢١} مثلاً عن منهج المحدثين.

١٦ أكرم ضياء العمري، دراسات تاريخية، (المدينة المنورة، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي، ط ١، ١٩٨٣هـ) ٢٦-٢٧.

١٧ السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلامي ٢٩٣-٣٣٥.

١٨ شمس الدين الكيلاني - محمد جمال باروت، صورة المكان في مرآة تاريخ مقدس فضائل القدس <http://www.alkarmel.org/prenumber/issue76/shams.pdf> ٢٢٤.

١٩ محمود إبراهيم، فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة، (الكويت، منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط ١، ١٩٨٥ م) ٣٠.

٢٠ عبد الرحيم بن علي بن إسحاق ابن شيث القرشي، مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس، مح: حاتم عبد اللطيف داود، (رسالة دكتوراه، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٨ م) وقد أطل فيه محقق الكتاب في دراسته عن منهج ابن شيث.

٢١ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، فضائل بيت المقدس، مح: محمد مطيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، ط ١، ١٤٠٥هـ.

ابن شيث وكتابه "مفتاح المقاصد"

التعريف بابن شيث (ت ٦٢٥هـ) ٢٢

هو العلامة جمال الدين عبد الرحيم بن علي بن حسين بن شيث القرشي الأموي، برع في الأدب والعلم وحسن النظم والنثر وحسن التأليف والرصف، وله أشعار كثيرة، ومصنفات عديدة مفيدة، ورسائل شهيرة، وتصانيف حسنة في أصول الدين والرفائق^{٢٣}، ولي الديوان بقوص، ثم الثغر، ثم القدس، وخدم الملك المعظم شرف الدين عيسى بن العادل (ت ٦٢٤هـ)، فكان كاتب سرّه في محل الوزارة، وكان من سادات الناس ورؤسائهم وأعيانهم وصدورهم وفضلائهم^{٢٤}، وقد أثنى العلماء عليه خيراً^{٢٥}.

وقد كان ابن شيث في كتابه: "مفتاح المقاصد" مؤرخاً وليس قصاصاً، لأن التاريخ خبر عن حدث وقع وانتهى، فلا يغني فيه الخيال كما يفعل الأديب والتقصي فلا بد من الرجوع للمصادر في ذلك^{٢٦}، وقد عدّ العلماء جمع الروايات التاريخية والإسرائيليات وسوقها من قبيل الكتابة التاريخية^{٢٧}، كما أن امتلاك القدرة على التعبير ليعتبر من الأمور المتعلقة بعلم وهذا جميعه قد توفر في: "مفتاح المقاصد"، حيث امتلك مؤلفه معرفة واسعة باللغة والأدب، ويبدو أنه قد أحاط تقريباً بما كتبه المسلمون قبله في تاريخ البيت المقدس وفضائله.

٢٢ محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، (دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م) ١٦: ٢٢٦. يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب) ٦: ٢٧١. يوسف بن قزّأوغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تخ: محمد بركات وآخرون، (دمشق، دار الرسالة العالمية، ط ١، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م) ٢٢: ٢٤٩.

٢٣ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات، تخ: أحمد الأرناؤوط-تركي مصطفى، (بيروت، دار إحياء التراث، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م) ١٨: ٢٣٠. موسى بن محمد البيهقي، ذيل مرآة الزمان، (القاهرة، عناية: وزارة التحقيقات الحكومية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٣هـ-١٩٩٢م) ٣: ١٣٠. كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصل، قلند الجمال في فرائد شعراء هذا الزمان، تخ: كامل سلمان الجبوري، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٥م) ٢: ٣٥٨.

٢٤ الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٦: ٢٢٦. ابن تغري: النجوم الزاهرة ٦: ٢٧١. الصفدي: الوافي بالوفيات ١٨: ٢٣٠. البيهقي: ذيل مرآة الزمان ٣: ١٣٠. ٢٥ ينظر: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، التكملة لوفيات النقلة، تخ: بشار عواد معروف، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ٣) ٣: ٢١٧، ابن الشعار، قلند الجمال ٢: ٣٥٨. ٢٦ السلمي، منبج كتابة التاريخ الإسلامي ٢٣٦.

٢٧ ينظر: الجاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٤٧.

٢٨ ينظر: صائب عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين في علم التاريخ (بيروت، مركز الغدير، ط ٢، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م) ٣٥.

مفتاح المقاصد

التعريف بالكتاب

هو كتاب في التاريخ الفضائي لمدينة القدس، حاول مؤلفه من خلاله الجمع بين أهميته الدينية من خلال ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضائل القدس، بالإضافة إلى أهميته التاريخية، حيث تكلم عن بنائه وفتحه على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاح الدين الأيوبي.

منهجه في كتابه:

- خصّ ابن شيث الباب الأول للحديث عن تاريخ القدس دينياً، بناءً وما مرّ عليه من أحداث حيث تشكل معرفة حوادث البشر في الزمن الماضي مادة علم التاريخ.

- وخصّ الباب الثاني لأمكنة القدس الدينية، حيث إن الجغرافية لها صلة كبيرة بعلم التاريخ وتكون عنصراً فعالاً من عناصر الحدث التاريخي^{٢٩}، وقد أدرك ابن شيث بوضوح صلة الجغرافية بالتاريخ، فترجم ابن شيث أطراف المنظومة الجغرافية المقدسة إلى لغة الأدب التاريخي الفضائي^{٣٠}.

- اعتمد ابن شيث منهج وصل الأخبار في كتابه والعناية بنسق المادة التاريخية وتوحيدها ضمن إطار ذكر فضائل القدس، حيث ربط بين فقراته ربطاً منطقياً في أغلب الأحيان^{٣١}، وعرض المراحل التي مرّ بها بيت المقدس، عرضاً دينياً وتاريخياً، حيث بدأ الكلام في بناء القدس ببناء داود له عليه السلام^{٣٢}، ثم ذكر ما جاء في بناء سليمان عليه السلام^{٣٣}، ثم ذكر ما قيل لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس^{٣٤}، وبعد الحديث عن الأنبياء السابقين ذكر ما جاء في ليلة

٢٩ عبد الحميد، علم التاريخ ومنهج المؤرخين ٣٨.

٣٠ الكيلاني - باروت، صورة المكان في مرآة تاريخ مقدس ٢٤٧.

٣١ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٢٣ - ١٣٤ وعبد الحميد، علم التاريخ ومنهج المؤرخين ١٥١.

٣٢ ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٥٣.

٣٣ ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٥٥.

٣٤ ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٦٣.

الإسراء والمعراج^{٣٥}، ثم ذكر روايات كثيرة تتحدث عن فضائل بيت المقدس وهكذا، محافظاً على ترتيب الأحداث بحسب تسلسلها الزمني^{٣٦}.

-غلب على أسلوبه الذوق الأدبي، حيث يحتاج ترتيب الحوادث والمشاهد وربطها إلى لغات أدبية^{٣٧}.
-عمل على حذف أسانيد الأحاديث وروايات الصحابة والتابعين^{٣٨}، والروايات الإسرائيلية أيضاً، وقد يذكر اسم الراوي صاحب الرواية، مثل ما نقل عن كعب الأحبار: أن الله أهبط آدم عليه السلام بالهند^{٣٩}، وأن الله تعالى سيبعث لبيت المقدس من بينه ويزخرفه^{٤٠}، وأحياناً لا يذكر من روى عنه فيقول: ورؤي...^{٤١}، وكالعقوبة التي نزلت بسيدنا داود عليه السلام عندما ابتلاه الله تعالى بالنساء^{٤٢}، فلم يمش على طريقة المحدثين، بل نقل الحديث أو الرواية من مصدره وحذف الإسناد، فإذا رجعنا إلى المصدر- وليكن فضائل بيت المقدس لأبي المعالي- نرى الحديث مسنداً، بينما هو في المقاصد بلا إسناد^{٤٣}، وذلك لأن كتب التاريخ والقصص والأخبار تحتاج إلى السرد الموضوعي وذكر الحوادث والقصص في نسق تاريخي متتابع لكي تتكامل الصورة التاريخية عن موضوع البحث، وبعض المؤرخين يرون أن ذكر السند قد يشوش على ذلك^{٤٤}.

٣٥ ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٧٧.

٣٦ كما فعل اليعقوبي في تاريخه. ينظر: عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ١٧٤.

٣٧ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٣٢.

٣٨ وقد أحصاها جميعها محقق مفتاح المقاصد فذكر الكتب التي نقل عنها ابن شيث مع ذكر للروايات التي نقلها عنها وعددها. ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد: مقدمة المحقق ١٠٩-١٢٩.

٣٩ ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٧٠.

٤٠ ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٤٩.

٤١ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٦٤ ورواه بسنده عن كعب أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر. تاريخ دمشق. مح: عمرو بن غرامة العمري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م ٢٢: ٢٩١.

٤٢ حيث قال: "وروي". ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٨٤.

٤٣ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٦٤. المشرف بن إبراهيم المقدسي أبو المعالي ابن المرجا، فضائل بيت المقدس، مح: أيمن نصرالدين الأزهري، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١، ٢٠٠٢م) ٢٦. وأحاديثه أغلبها موجود في كتب الحديث. ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٨٠ والحديث في هذا الموضوع موجود في الكتب الستة عدا أبي داود. أما رواياته وخصوصاً الإسرائيلية فلا وجود لها إلا في كتب فضائل القدس. ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٧٩ الحديث في هذا الموضوع لا وجود له في كتب الحديث وموجود في الواسطي، محمد بن أحمد أبو بكر المقدسي الواسطي، فضائل البيت المقدس، (مح: إسحاق حسون، القدس، دار ماغنس للنشر، الجامعة العبرية في أورشلين، ١٩٧٩م) ١٦.

٤٤ السلمي، مباحث كتابية التاريخ الإسلامي ١٤٥ إلا أنه قد سبق ودون المسلمون التاريخ بالإسناد دون أن يعكروا صفوه ولنا في ذلك أمثلة كالطبري في تاريخه وغيره. ينظر: عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ١٨٥.

- لم يقم بالنقد الداخلي^{٤٥} للروايات التي جمعها، بل هو نقلها من هنا وهناك بغثها وسمينها، فامتلاً كتابه بالضعيف والموضوع والخرافات التي لا يقبلها الشرع ولا العقل، كالعقوبة التي نزلت بسيدنا داود عليه السلام عندما ابتلاه الله تعالى بالنساء^{٤٦} وغيرها^{٤٧}.

-أورد آراءه الشخصية بالتعليق والتفسير على الأحداث التي أوردها^{٤٨}، لأنعمل المؤرخ لا يقتصر على تدوين حوادث الزمن الماضي بل يتوسع ليشمل تفسير هذه الحوادث وآثارها والبحث عن نقاط الترابط وحلقات الوصل بينها، وهذا النوع أعلى درجات المعرفة التاريخية^{٤٩}.

-اعتمد ابن شيث على الشعر المنظوم لأهميته الكبيرة من حيث الدلالة على الحدث في الأحداث التاريخية والمواقف الهامة^{٥٠}، فاستفاد من الأشعار التي تبين أهمية بيت المقدس ومكانته فذكرها في كتابه، حيث أورد اثنتين وثلاثين مقطوعة شملت مئة وثلاثة وستين بيتاً من الشعر^{٥١}، أيضاً استفاد من الأمثال، حيث اعتمد عليها في توضيح أفكاره ورؤاه، بالإضافة إلى تدليلها لقدرته على الكتابة الفنية، حيث أورد ستة أمثال في كتابه^{٥٢}.

-ضمن ابن شيث كتابه مواعظاً وحكماً فغاية علم التاريخ المعرفة بحوادث البشر في الزمن الماضي وبأزماتها وأماكن وقوعها وأسبابها ونتائجها والاعتبار بها^{٥٣}، وهذه إحدى المقاصد التي قصد هان كتابه وهي تقديم النصح والفائدة والاعتبار بقصص السابقين^{٥٤}.

ذكر ابن شيث الأدعية التي تُقال في الأماكن المقدسة^{٥٥}، لأن قصده التقرب إلى الله وتعليم الناس ذلك.

٤٥ حيث يقابل نقد المتن عند المحدثين النقد الداخلي عند المؤرخين. ينظر: صلاح الدين الإدلي، منبر نقد المتن عند علماء الحديث، (القاهرة، دار الفتح، ط ١، ١٤٣٤هـ/١٣٢٠م) ٤٣.

٤٦ حيث قال: "وروي". ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٨٤.

٤٧ كالرواية التي ذكرها في أن صغراً قد ألقى بخاتم سليمان في البحر. ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٦٥. وما جاء أن بيت المقدس هو موضع الصراط. ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٠٢.

٤٨ مثل تعقيبه على أمر الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده، قال: "فعابه ما كان يتقي من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذ نفسه ضاعف الله له النسل حتى صار جاً غفيراً لا يحصى". ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٤٥.

٤٩ عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ١٥.

٥٠ وهذا شبيه ما فعل ابن إسحاق في تدوين السنة. ينظر: عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ١٦٢.

٥١ ابن شيث، مفتاح المقاصد: مقدمة المحقق ٨٨.

٥٢ ابن شيث، مفتاح المقاصد: مقدمة المحقق ١٠٢.

٥٣ عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ١٦.

٥٤ فعندما ذكر ازدياد نسل بني إسرائيل وإعجاب داود عليه السلام بكثرتهم وابتلاء الله لهم ليذهب هذا العجب قال: "وانما أوردت لك ذلك لتحتز من من الذنوب الباطنة كالعجب وغيره، كما تحتز من الذنوب الظاهرة" ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٤٥-١٤٦.

٥٥ وهي من تأليفه كما ذكر محقق الكتاب. ابن شيث، مفتاح المقاصد: المقدمة ع.

مصادره:

إن المصادر بالنسبة للمؤرخ تشكل أهمية كبرى، لأنه بدون توفر المصادر لا يستطيع كتابة أي بحث تاريخي والتاريخ معرفة ثقيلة تعتمد على الأخذ من المصادر^{٥٦}، وإن من أهم هذه المصادر بالنسبة للمؤرخين المسلمين المصادر الإسلامية، وسأذكر فيما يلي مصادر ابن شيث في كتابه:

١- يأتي في مقدمة المصادر الإسلامية القرآن الكريم حيث استشهد ابن شيث بالآيات القرآنية، في مئة وأربعة وثلاثين موضعاً تناولت موضوعات تخص بيوت الله^{٥٧}.

٢- ثم استشهد بالأحاديث الشريفة، حيث ذكر واحداً وأربعين حديثاً^{٥٨}، تدور هذه الأحاديث عن القدس ومكانتها في الإسلام، كما وذكر الأحاديث الشريفة في معرض الاستشهاد لأقواله ولم يذكر فقط الأحاديث المتعلقة ببيت المقدس وفضله^{٥٩}.

٣- ويأتي بعدهما في مصادره مؤلفات من سبقه من الكتاب في هذا الموضوع، وطريقته في النقل منها كما يلي:

- قد يذكر خلال النص المصنّف الذي أخذ عنه، مثل قوله: "الكتاب الكبير"^{٦٠}، و"فتوح الشام"^{٦١} لمحمد ابن عمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ)، و"تفسير القرآن العظيم" لأبي الحكم عبد السلام الأندلسي (٥٣٦هـ)^{٦٢}، و"القبس في شرح موطأ ابن أنس" لأبي بكر بن العربي (٥٤٣هـ)^{٦٣}، و"ترتيب الرحلة للترغيب في الملة" لأبي بكر بن العربي.

٥٦ ينظر: السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلامي ٢٣٥-٢٣٦.

٥٧ ابن شيث، مفتاح المقاصد، مقدمة المحقق ٥٧.

٥٨ ابن شيث، مفتاح المقاصد مقدمة المحقق ٧٤ كما وذكر المحقق المواضيع التي تناولتها هذه الأحاديث من صحيفة ٧٤ إلى صحيفة ٨٧.

٥٩ فاستشهد على قوله بأن السامة في الأعمال مقبلة المقاصد مجديث: (يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي) ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٥٩ والحديث أخرجه البخاري، "كتاب الدعوات"، ٢١. ومسلم، "كتاب الذكر"، ٢٧٣٥.

٦٠ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٨٧ وهذا الكتاب لابن شيث وقد ذكر المحقق أنه مفقود ولا معلومات عنه. مقدمة المحقق ١٠٨.

٦١ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٤٩.

٦٢ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٧٩.

٦٣ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٩٧.

- وقد ينقل عن المصنف دون ذكر اسمه^{٦٤}، فنقل مثلاً عن كتاب " تاريخ الأمم والملوك " لمحمد بن جرير الطبري(ت ٣١٠هـ) ^{٦٥}، وعن كتاب " فضائل البيت المقدس " لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي^{٦٦}، وكتاب "فضائل بيت المقدس" لأبي المعالي المشرف بن المرجا المقدسي(٤٥٠هـ)^{٦٧}، وغيرها دون إشارة لأسماء المصنفات^{٦٨}.

- ٤- ومن مصادره في كتابه الروايات الإسرائيلية، لأن الكتابة القصصية التاريخية تحتاج إلى ملء الفراغات لضرورة تتابع الأحداث، والأخذ بالإسرائيليات يُسهّل هذا الأمر، إذ أن الأخباريين يقبلون الخبر بغض النظر عن مصدره بشرط عدم وجود ما ينقضه سواء من القرآن أو السنة المتواترة أو الواقع المشاهد أو اللازم أو المتواتر، وليس شرطاً بالضرورة - الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة برأي بعض المؤرخين^{٦٩}، لذا أكثر ابن شيث من نقل الإسرائيليات مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)^{٧٠}، الذي فسره البعض بأن الحديث عن بني إسرائيل يجب أداءه بحسب سماعه سواء كان حقاً أم لا^{٧١}، إلا أنه بالغ كثيراً حتى سرد بعض الإسرائيليات المخالفة للمنطق ولم يقدّمها، ولا مبالغة إن قلنا بضعف أكثرها^{٧٢}.
- ٥- السماع أيضاً كان أحد مصادره، حيث بلغت عدد رواياته عن المجهولين كما عدّها محقق المقاصد عشر روايات^{٧٣}.
- ٦- من مصادره التي اعتمد عليها أيضاً في كتابه ما شاهده من الأحداث بنفسه^{٧٤}.

١٦٤ ابن شيث، مفتاح المقاصد: مقدمة المحقق ١٠٩.

٦٥ ذكر محقق مفتاح المقاصد أنه أخذ عنه ست روايات. مقدمة المحقق ١٠٩ ينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ٢٢٧.

٦٦ ذكر محقق مفتاح المقاصد أنه أخذ عنه تسعاً وثلاثين رواية منسوبة لعدد من الرواة. ١١١ وينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٥٥.

٦٧ ذكر محقق مفتاح المقاصد أنه أخذ عنه أربعاً وسبعين رواية ص ١٢٠ وينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٧٩.

٦٨ وقد تتبع ذلك محقق كتاب المقاصد. ابن شيث، مفتاح المقاصد: مقدمة المحقق ١٠٩.

٦٩ ينظر: العمري، دراسات تاريخية ٢٧.

٧٠ ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٥١.

٧١ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي: تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، مح: محمد الصباغ، (بيروت، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤م) ٧٢-٧٣.

٧٢ محمد الغامدي، علم الحديث وعلاقته بعلم التاريخ، (مجلة الجامعة الإسلامية، العدد ٢٤، ٢٠١٦م) ١١٨.

٧٣ ابن شيث، مفتاح المقاصد مقدمة المحقق ١٠٦. وينظر: ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٩٠ - ٢٨٨ وهذا شبيهه منهج أبان الأحمر في كتابه السير. ينظر: عبد الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ١٦٦

٧٤ حيث يقول: "وقد رأيت أنا جماعة أخذوا فيها بنوب استصغروها فهلكوا بها في زمان قريب" ابن شيث، مفتاح المقاصد ١٤٧. وينظر: مقدمة المحقق ١٠٦.

الضياء المقدسي (٦٤٣ هـ)

التعريف بالضياء

هو الحافظ أبو عبد الله ضياء الدين، محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي الجماعيلي ثم دمشقي الصالح الحنبلي، صاحب التصانيف والرحلة الواسعة^{٧٥}، نشأ في أسرة المقادسة المعروفة بين الأسر بالعلم والزهد والفضل والصلاح والجهاد في سبيل الله، فحفظ القرآن في صغره، وحضر مجالس الحديث والرواية صغيراً، ولزم الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ٦٠٠ هـ)^{٧٦}، وكان رحمه الله ينتقل بين علماء الشام يأخذ منهم، ويتلمذ على أيديهم، ولم تقنع نفسه الكبيرة بما نال من علم في الشام، فبدأ رحلاته طلباً للمزيد^{٧٧}، وقد وصفه العلماء بالحافظ وعالم الحديث، حيث كان عالماً بالحديث وأحوال الرجال، له تصانيف كثيرة مشهورة تدل على تجرعه في الحديث وعلومه^{٧٨}، ومن

٧٥ ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٦: ٣٥٢. محمد بن أحمد الذهبي، تذكرة الحفاظ، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٩٩٨ م) ٤: ١٣٣. وإسماعيل ابن عمر بن كثير أبو الفداء، البداية والنهاية، مح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م) ١٧: ٢٨٥. ابن تغري: النجوم الزاهرة ٦: ٣٥٤. محمد بن شاذان بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاذان، فوات الوفيات، مح: إحسان عباس، (بيروت، دار صادر، ط ١، ١٩٧٣) ٣: ٤٢٦.

٧٦ ينظر: عبد الحمي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مح: محمود الأرناؤوط، (دمشق، دار ابن كثير، ط ١، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م) ١: ٤٩.

٧٧ ينظر: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة. مح: عبد الرحمن بن سليمان العنيني، (الرياض، مكتبة العبيكان، ط ١، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٥ م) ٣: ٥١٦.

٧٨ ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٦: ٣٥٣.

خلال دراسة حياة الضياء المقدسي والاطلاع على أقوال العلماء فيه وعلى كتبه يتبين لنا أنه كان محدثاً مشهوداً له بالعلم في الحديث وروايته، وسيوضح هذا أكثر من خلال دراسة كتابه.

كتابه: "فضائل بيت المقدس"

التعريف بالكتاب

هو كتاب حديثي أفرد لجمع الأحاديث المتعلقة بفضائل بيت المقدس بأسانيدھا، مرتبة على الأبواب^{٧٩}، مشى فيه على منهج المحدثين من حيث إيراد السند والتخریج، وتبويب الأحاديث وترتيبھا، والحكم علیھا، وبلغ عدد مروياته عن شیوخه ستاً وستين رواية^{٨٠}.

منهج الضياء في كتابه

لم يذكر الضياء خطبة لكتابه يتحدث فيها عن عمله وسبب تأليفه، بل اكتفى بالبسملة والمحمدلة وذكر موضوع كتابه وهو فضائل بيت المقدس^{٨١}، حيث قسم الكتاب إلى أبواب وفق مواضيع الأحاديث التي رواها تبعاً لمنهج المحدثين الذين صنفوا ورتبوا أحاديثهم وفق موضوعاتها^{٨٢}، وبما أن مادة كتابه تقوم في جوهرها على الأحاديث، فسأعرض هنا كيفية عرضه للأحاديث:

-بدأ تبويبه بذكر ترجمة مناسبة للأحاديث التي سيوردها، وأول باب بدأ به: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد^{٨٣}، ومن بعده باب في قوله تعالى: "باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب"^{٨٤}، وهكذا ساق أحاديثه تحت أبواب تناسبها، بمجموعها تتحدث عن فضائل القدس، حتى أتى على ذكر الدجال وحصاره

٧٩ ينظر: محمود الطحان، أصول التخریج ودراسة الأسانيد، (بيروت، دار القرآن الكريم) ١٣٩ محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسيني الإدريسي أبو عبد الله الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، مح: محمد المنتصر بن محمد الرمزي، (دار البشائر الإسلامية، ط٦، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م) ٥٠.

٨٠ ينظر: الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٩٥.

٨١ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٣٩.

٨٢ ينظر: الطحان، أصول التخریج ١٣٠.

٨٣ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٣٩.

٨٤ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٤٤.

للمسلمين في بيت المقدس^{٨٥}، ثم ذكر البشارة بفتح المقدس، ثم نزول المهدي ببيت المقدس^{٨٦}، والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس^{٨٧}، ثم جاء على فضيلة الإحرام من بيت المقدس^{٨٨}، وذكر من أحرم من الصحابة من هناك^{٨٩}، ومن سكنها منهم^{٩٠}، وختم بذكر فضل مؤذني بيت المقدس^{٩١}.

- يوزع الأخبار والأحاديث حسب مواضيعها، ويوردها تحت باب يسميه بما يناسب هذه الأحاديث، ففي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.. مثلاً: أورد رواياته لهذا الحديث عن سبعة من الصحابة^{٩٢}، وفي باب: فضل صخرة بيت المقدس، روى عن ثلاثة من الصحابة، وثلاثة من التابعين^{٩٣}.

- وضع لكل باب ترجمة مناسبة^{٩٤}، وقد تكون الترجمة أحياناً جزءاً من الحديث^{٩٥}.

- روى الأحاديث والروايات على طريقة المحدثين بالسند، فروى كل خبر مسنداً إلى شيخه الذي أخذ عنه إلى آخر السند لأن منهج المحدثين يقوم على الاهتمام بالمصدر ثم ثقة المصدر^{٩٦}.

- يعزو الأحاديث إلى مصادرها إن كانت موجودة في الكتب الستة^{٩٧}، بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد^{٩٨}.

- يذكر الشواهد والمتابعات لرواياته زيادة في تقويتها^{٩٩}.

٨٥ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٦٤.

٨٦ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٧٢.

٨٧ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٧٣.

٨٨ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٨٧.

٨٩ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٨٩.

٩٠ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٩٠.

٩١ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٩٣.

٩٢ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٣٩ وما بعدها.

٩٣ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٥٦ - ٥٩.

٩٤ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٤٩.

٩٥ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٤٧ قال المصنف: "باب: أي مسجد وضع في الأرض أولاً".

٩٦ محمد الغامدي، علم الحديث وعلاقته بعلم التاريخ ١١٨.

٩٧ الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ينظر: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي، مقدمة في أصول الحديث ٩٦.

٩٨ ينظر: الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٥٦ - ٦٢.

٩٩ ينظر: الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٣٩.

- يذكر حكم الحديث في بعض الأحيان وإن كان في الحديث مُتَكَلِّمٌ فيه أو مجهول فإنه يذكره^{١٠٠}، وهذا يدل على اهتمامه بنقد السند، لكنه لم يتعرض لنقد المتن^{١٠١}.

- لم يعن برواية الإسرائيليات كثيراً، فقط ذكر في كتابه ثلاثة روايات إسرائيلية فقط، انطلاقاً من التساهل في الأخبار التي لا تتعلق بأمور العقيدة والشريعة^{١٠٢}، اثنان عن وهب بن منبه، وواحدة عن كعب بن مالك، وجاءت روايته لهم مسندة^{١٠٣}.

الاتفاق والاختلاف بين المصنِّفين

نقاط الاتفاق بين المصنِّفين:

- موضوع المصنِّفين فضائل بيت المقدس، حيث كان التركيز منها على فضائل هذه المدينة وإبراز أهميتها.
- الهدف من المصنِّفين إرشاد الناس، وتذكيرهم بفضل هذه الأماكن المباركة وأهميتها وواجبهم في المحافظة عليها.
- إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد مصدراً مشتركاً بينهما.

نقاط الاختلاف بين المصنِّفين:

- يُعدُّ ابن شيث في عداد المؤرخين وكتابه صنفه وفق أسلوبهم، يبني فيه اللاحق على السابق ذكراً للحوادث والقصص في نسق تاريخي متتابع لكي تتكامل الصورة التاريخية عن موضوع البحث، بينما الضياء يعد من المحدثين فقد تناول موضوع فضائل بيت المقدس على طريقتهم، فروى كل خبر مسنداً إلى شيخه الذي أخذ عنه إلى آخر السند.
- أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجوهر الذي قام عليه تصنيف الضياء، في حين شكلت جزءاً كبيراً من كتاب ابن شيث باعتبار أن أحاديث فضائل القدس مصدراً هاماً من مصادره التي اعتمدها في كتابه.

١٠٠ ينظر: الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٤٧.

١٠١ فلم يناقش أياً من مروياته سلباً أو إيجاباً.

١٠٢ الحفاف، مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ٩٥.

١٠٣ الضياء المقدسي، فضائل بيت المقدس ٥٨-٥٩.

- حذف ابن شيث أسانيد الأحاديث، فهو لم يوردها على طريقة المحدثين، بينما روى الضياء الأحاديث والروايات على طريقة المحدثين بالسند.

- قام الضياء بنقد السند، فتكلم عليه تارة، وتارة نقل تعليق غيره من العلماء عليه لكنه لم يقدّم نقد المتن، بينما ابن شيث لم يذكر سنداً ولم ينقد متنّاً.

- لقد اعتنى الضياء المقدسي بالأحاديث التي رواها، وبالإضافة إلى روايتها بالسند قام بتخريجها وأغلبها موجود في الكتب الستة، وذكر الشواهد والمتابعات لها إن وجدت زيادة في تقويتها، فكانت رواياته بالغالب صحيحة وحسنة، وفيها الضعيف قليلاً، بينما احتوى كتاب المقاصد من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة الكثير.

- مصادر ابن شيث كثيرة متنوعة لم تعتمد على السند والتدقيق في الأخبار لأن الأخباريين يقبلون الخبر بغض النظر عن مصدره بشرط عدم وجود ما ينقضه سواء من القرآن أو السنة المتواترة أو الواقع المشاهد أو اللازم أو المتواتر، إلا أنه بالغ كثيراً حتى سرد بعض الإسرائيليات المخالفة للمنطق، بينما مصادر الضياء محددة بالأحاديث المروية بأسانيد فحجاءت رواياته منسجمة مع الشرع والعقل.

- من مصادر ابن شيث التي اعتمد عليها في كتابه بالإضافة إلى الآيات القرآنية والأحاديث والإسرائيليات، السماع من المجهولين، بينما لا تجد هذا في كتاب الضياء فهو يهتم بالمصدر ثم ثقة المصدر.

- ركّز مفتاح المقاصد على إبراز الناحية التاريخية الدينية لبيت المقدس، إذ أن غاية التاريخ الاهتمام بحوادث البشر في الزمن الماضي بينما لم يهتم فضائل بيت المقدس، بل ركّز على فضائل القدس المتعلقة بأحداث جسيمة هم المسلمون تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالإسراء والمعراج وخروج الدجال فكانت غايته إيراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصت بهذا الموضوع فقط .

- قسّم ابن شيث كتابه إلى أربعة أبواب رئيسة، كل باب تناول موضوعاً معيناً خاصاً ببيت المقدس، فالباب الأول تكلم عن تاريخ بناء القدس، والثاني أظهر أهمية القدس جغرافياً، أما الثالث فخصه للأدعية العامة والخاصة، والرابع في فضل زيارة القبور، مترجماً أطراف المنظومة الجغرافية المقدسة إلى لغة الأدب التاريخي الفضائل، بينما قسّم المقدسي كتابه إلى ستة عشر باباً تبعاً لمواضيع الأحاديث على غرار المحدثين.

- اعتمد ابن شيث على الأشعار والأمثال لما للشعر المنظوم أهمية كبيرة من حيث الدلالة على الحدث، بينما المحدث الذي يروي أحاديث بخصوص موضوع معين لا يلتفت لذلك.
- أورد ابن شيث في كتابه آراء الشخصية وضمن كتابه مواعظاً وأحكاماً بقصد تقديم النصح والفائدة والاعتبار بقصص السابقين، لأن عمل المؤرخ لا يقتصر على تدوين حوادث الزمن الماضي بل يتوسع ليشمل تفسير هذه الحوادث، وهذا له تأثيره الجيد على القارئ، بينما كتاب الضياء كتاب حديثي موضوعه أحاديث القدس، يستخلص القارئ بنفسه المواعظ والنصح.
- ذكر ابن شيث الأدعية التي تُقال في الأماكن المقدسة، بينما لم يفعل المقدسي ذلك.

خاتمة

- من خلال دراستي لكتابي ابن شيث والضياء المقدسي واطلاعي على طريقتهم في عرض مادة كتابيها، وبالرجوع إلى الكتب التي تحدثت عن الفروق بين المنهجين توصلت إلى ما يلي:
- إن المؤرخين والمحدثين وإن اتحدت مقاصدهم والمواضيع التي يتحدثون عنها، إلا أن تقسيمهم لكتابهم وطريقتهم ومنهجهم فيه، ومادتهم العلمية التي يعتمدون عليها، مختلفة.
- إن الاختلافات وإن كانت راجعة إلى الفروق بين مناهج المحدثين والمؤرخين إلا أنها قد تتفاوت من مؤرخ لآخر ومن محدث لآخر.
- إن أئمة الحديث والتاريخ اتفقوا على التشدد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفقوا على التساهل في الأخبار التي لا تتعلق بأمور العقيدة والشريعة.
- إن الأخباريين يقبلون الخبر بغض النظر عن مصدره لذلك قد يقعون في المبالغات كما وقع لابن شيث في روايته للإسرائيليات، أما منهج المحدثين فهو يهتم بالمصدر.
- عدّ المؤرخون كتابة التاريخ والقصص والأخبار بحاجة إلى السرد الموضوعي وذكر الحوادث والقصص في نسق تاريخي متتابع لكي تتكامل الصورة التاريخية عن موضوع البحث، ويرأي البعض ذكر السند قد يشوش على ذلك، لكن هذا

مبالغ فيه، فقد كتب المؤرخون الأوائل بالسند ولم يقف حائلاً في تكامل الصورة إذ أنه على العكس يساعد على التحقق من صحة الرواية.

- من مناهج المؤرخين التي درجوا عليها بعد نهاية القرن الخامس الهجري إسقاط الأسانيد ونظم الأخبار تجنباً لتداخلها وتقطيع سياق الحدث، بينما حافظ المحدثون على منهجهم بإيراد رواياتهم مسندة.

- يعتمد منهج المؤرخين المحافظة على ترتيب الأحداث بحسب تسلسلها الزمني.

- إن المصادر الإسلامية تعتبر في مقدمة المصادر التي يعتمدها المؤرخ وخصوصاً إن كان موضوعه متعلق بالدين كما جرى لابن شيث في كتابه: "مفتاح المقاصد".

- إن عمل المؤرخ لا يقتصر على تدوين حوادث الزمن الماضي بل يتوسع ليشمل تفسير هذه الحوادث وآثارها والبحث عن نقاط الترابط وهذا ما عمل عليه ابن شيث.

- إن غاية علم التاريخ المعرفة بحوادث البشر في الزمن الماضي والاعتبار بها.

- إن الجغرافية لها صلة كبيرة بعلم التاريخ وتشكل عنصراً فعالاً من عناصر الحدث التاريخي، وقد أدرك ابن شيث ذلك.

- إن للشعر المنظوم أهمية كبيرة من حيث الدلالة على الحدث، لذا اعتمده ابن شيث كثيراً في الأحداث التاريخية والمواقف الهامة.

- من أهم غايات علم التاريخ والحديث القيام بنقد المتن إذ أنهم اشترطوا عدم وجود ما ينتقضه سواء من القرآن أو السنة المتواترة أو الواقع المشاهد أو اللازم أو المتواتر، وهذا ما لم يقم به ابن شيث حيث حوى كتابه كثيراً من الخرافات.

التوصيات

ولعل أكثر ما يفيد في هذا المجال نقد السند والمتن واهتمام كلا الطرفين به من عدمه، ودراسة الفروق بين المناهج، لذا فإن مواصلة الدراسة والتدقيق بين تناول المحدثين والمؤرخين على سبيل المثال للمواضيع المشتركة، يعني المكتبة الإسلامية في هذا الخصوص، والحمد لله أولاً وآخراً.

المصادر والمراجع

- إبراهيم، محمود. فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة. الكويت: منشورات معهد المخطوطات العربية، ١٩٨٥ م.
- ابن الشعار، كمال الدين أبو البركات المبارك الموصلية. فلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان. مح. كامل سلمان الجبوري. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥ م.
- ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. مح. محمود الأرنؤوط. دمشق: دار ابن كثير، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ابن المرجا، المشرف بن إبراهيم المقدسي أبو المعالي. فضائل بيت المقدس. مح. أيمن نصر الدين الأزهرى. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢ م.
- ابن تغري، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، دت.
- ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. مح. نور الدين عتر. ط٣. دمشق: مطبعة الصباح، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. بيروت، ١٩٧٨ م.
- ابن خلكان، أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. مح. إحسان عباس. بيروت: دار صادر، دت.
- ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي. فوات الوفيات فوات الوفيات. مح. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٥ م.
- ابن شاکر، محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن. فوات الوفيات. مح. إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ١٩٧٣ م.
- ابن شيث، عبد الرحيم بن علي بن إسحاق القرشي. مفتاح المقاصد ومصباح المراد في زيارة بيت المقدس. مح. حاتم عبد اللطيف داود. رسالة دكتوراه، ٢٠٠٨ م.
- ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله. تاريخ دمشق. مح. عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر، ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. مح. عبد الله بن عبد المحسن التركي. دار هجر، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- الإدلي، صلاح الدين. منهج نقد المتن عند علماء الحديث. القاهرة: دار الفتح، ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣ م.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي. صحيح البخاري. مح. مصطفى البغا. ط٣. بيروت: دار ابن كثير، ١٩٨٧ م.
- البساطي، محمد السيد إبراهيم. المطهر المقدسي ومنهجه التاريخي في كتاب البدء والتاريخ. رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية الدكتوراه في التاريخ والحضارة، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، <http://shamela.ws/rep.php/book/3186>
- الجاف، إبراهيم أمين البغدادي. مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية. دبي: دار القلم، ٢٠١٤ هـ.
- الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. بيروت: دار الجيل، دت.
- الدهلوي، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الحنفي. مقدمة في أصول الحديث. مح. سلمان الحسيني الندوي. ط٢. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.

- الدوري، عبد العزيز. نشأة علم التاريخ عند العرب. مركز زايد للتراث والتاريخ، ٢٠٠٠م.
الذهبي، محمد بن أحمد. تذكرة الحفاظ. بيروت: دار الكتب العلمية، دت.
الذهبي، محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. القاهرة: دار الحديث، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
سالم، السيد عبد العزيز. التاريخ والمؤرخون العرب. بيروت: ١٩٨١م.
سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزؤغلي بن عبد الله. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان. مح. محمد بركات وآخرون. دمشق: دار الرسالة العالمية، ١٤٣٤هـ ٢٠١٣م.
السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. فتح المغيبي بشرح الفية الحديث للعراقي. مح. علي حسين علي. مصر: مكتبة السنة، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
السلمي، محمد بن صامل. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. السعودية: دار ابن الجوزي، ١٤٢٩هـ.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. مح. محمد الصباغ. ط ٢. بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. الوافي بالوفيات. مح. أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
الضياء، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. فضائل بيت المقدس. مح. محمد مطيع الحافظ. دمشق: دار الفكر، ١٤٠٥هـ.
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. المعجم الكبير. مح. حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط ٢. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، دت.
الطحان، محمود. أصول التخرىج ودراسة الأسانيد. بيروت: دار القرآن الكريم، دت.
عبد الحميد، صائب. علم التاريخ ومناهج المؤرخين في علم التاريخ. ط ٢. بيروت: مركز الغدير، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
عتر، نور الدين. منهج النقد في علوم الحديث. دمشق: دار الفكر، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
علال، خالد كبير. أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة. الجزائر: دار الإمام مالك، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
العمرى، أكرم ضياء. بحوث في تاريخ السنة المشرفة. ط ٤. بيروت، دت.
العمرى، أكرم ضياء. دراسات تاريخية. المدينة المنورة: إحياء التراث الإسلامي، ١٩٨٣هـ.
الغامدي، محمد. "علم الحديث وعلاقته بعلم التاريخ". مجلة الجامعة الإسلامية، العدد ٢٤، ٢٠١٦م.
الكتاني، محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسيني الإدريسي. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. مح. محمد المنتصر بن محمد الزمزمي. ط ٦. دار البشائر الإسلامية، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
كراتشكوفسكي، اغناطيوس. تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم. الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، ١٩٥٧م.
الكيلاي، شمس الدين وباروت، محمد جمال. صورة المكان في مرآة تاريخ مقدس فضائل القدس. بحث على الشابكة.
<http://www.alkarmel.org/prenumber/issue76/shams.pdf>

مسلم، أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم. مح. محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، دت. معروف، بشار عواد. مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين. بحث على الشبكة. <https://www.ahlalheeth.com/vb/showthread.php?t=22306k>

المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي. التكملة لوفيات النقلة. مح. بشار عواد معروف. ط ٣. بيروت: مؤسسة الرسالة، دت. الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مح. حسام الدين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

الواسطي، محمد بن أحمد أبو بكر المقدسي. فضائل البيت المقدس. مح. إسحاق حسون. القدس: دار ماغنس للنشر، الجامعة العبرية في أورشليم، ١٩٧٩ م.

اليونيني، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد. ذيل مرآة الزمان. ط ٢. القاهرة: وزارة التحقيقات الحكومية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، دار الكتاب الإسلامي، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

Kaynaklar

Abdulhamid, Sâib. *İlmü't-tarih ve menahicu'l- muarrihin fi İlmi't-tarih*. 2. Baskı. Beyrut: Merkezü'l-Ğâdir, 1429/2008.

Allâl, Hâlid Kebir. *Ahttâ el-muârreh b. Hâldun fi kiteb el-mukâddime*. Cazayir: Dârü'l-İmam Mâlik, 1426/2005.

Ebû Şâme, Abdurrahman b.İsmail. *er-Râvdâteyn fi ahbâri'l-dâvleteyni'n-Nûriye ve's-sâlâhiye*. Thk. İbrahim ez-Zaybak. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, ts.

el-Buhârî, Muhammed b. İsmâîl. *Sahihu'l-Buhârî*. Thk. Mustafa el-Buğâ. 3.Baskı. Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 1987.

el-Büsâti, Muhammed es-Seyid İbrahim. *el-Mutâhhârü'l-mâkdisi ve menhecuhü't- tarihi fi kitabi'l-bedi ve't-târih*. Mısır: Ezher Üniversitesi, Arap Dil, Doktora Tezi, Fakültesih <http://shamela.ws/rep.php/book/3186>.

el-Cââf, İbrahim Amin el-Bağdadi. *Manahecü'l-muhadisın fi nakdi'r-rivayâti't-tarihiyye*. Dubai: Dâru'l- kâlâm, 2014.

el-Ceberti, Abdurahman b. hasan. *Tarihü Acaybü'l-âsar fi't-terâcim ve'l-ahbâr*. Beyrut: Dâru'l-Cîl, ts.

el-Diyâ, Dıyâüddin Muhammed b. Abdülvâhid el-Mâkdisi el-Hânbeli. *Fâdâilü beyti'l-Makdis*. Thk. Muhammed Muti'l-Hâfiz. Dimeşk: Darü'l-fikr, 1405.

el-Dürî, Abdulaziz. *Neşetü İlmi't-târih inde'l-arab*. Merkez Zeyid Li't-Türâs ve't-Tarih, 2000.

el-Ğâmidi, Muhammed. "İlmü'l-Hadis ve alâketuhu bi ilmi't-Târih". *Mecallatü'l-Camiati'l-İslâmiyye*, Sayı 24,s: 2016.

el-Heysemî, Ebû el-Hasen Nurüddîn Ali b. Ebî Bekir b. Süleyman. *Mecma'u'z-zevâ'id ve menbâ'ul-fâvâid*. Thk. Husamüddin el-Kudsî. Kahire: Mektebetü'l-Kudsi, 1414/1994.

el-İdlibî, Salahüddin. *Menhecü nakdi'l-metn inda 'ulemâi'l-hadis*. Kahire: Dârü'l-Fath, 1434/2013.

el-Kettâni, Muhammed b. Ebi el-Fayd Câ'fer b. İdris el-Haseni el-İdrisi. *er-Risaletül-müstatrafe li-beyâni meşhûri'l-Kutubi's-Sünneti'l-Müşerrefe*. Thk. Muhammed el-Muntâsır b. Muhammed ez-Zemzemî. 6. Baskı. Dâru'l-Beşâiri'l-İslamiye, 1421/2000.

el-Keylânî, Şemsüddin ve Barüt, Muhammed Cemâl. *Sûretü'l-mekân fi mirâti târihi mukaddes fedâilü'l-Kudüs*. <http://www.alkarmel.org/prenumber/issue76/shams.pdf>.

- el-Münzîrî, Abdulâzim b. Abdulkavî. *et-Tekmile lîvâfîyeti'n-nakâle*. Thk. Beşşar Avâd Mâruf. 3. Baskı, Beyrut: Müessestü'r-Risâle, ts.
- es-Sehâvî, Şemsüddîn Ebû'l-hyr Muhammed b.Abdurrahman. *Fethü'l-muġîs bi-şerhi Elfiyeti'l-hadis li'l-'Irakî*. Thk. Ali Hüseyin Ali. Mısır: Mektebetü's-sünne, 1424/2003 .
- el-Umârî, Ekrâm Ziya. *Buhûs fi tarihi's-sünneti'l-muşerrefe*. 4. Baskı, Beyrut: ts.
- el-Umârî. *Dirâsât tarihiye*. el-Medînetü'l-Münevvere: İhyâi't-Turâsi'l-İslâmi, 1983.
- el-Makdîsî, Muhammed b. Ahmed Ebû Bekir. *Fadailü'l-Beyti'l-Mukaddes*. Thk. İshâk Hassun. Kudüs: Dâru Mağnis, 1979.
- el-Yunûnî, Kutübüddin Ebû el-Feth Mus'âb Muhammed. *Zeyl Mirâti'z-Zamân*. 2. Baskı. Kahire: Hindistan Hükümeti Devlet Soruşturma ve Kültürel İşler Bakanlığı, 1413/1992.
- es-Sâfâdî, Sâlâhüddin Hâlib b. Eybek b. Abdullah. *el-Vâfi bi'l-Vefâyât*. Thk. Ahmed el-Arnâvut ve Turki Mustâfâ. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâs, 1420-2000.
- es-Sülemî, Muhammad b. Sâmil. *Minhâcü Kitabeti't-târihi'l-İslâmi*. Suudiye: Dâr İbnü'l- Cevzi, 1429.
- es-Suyûtî, Abdurrahman b.Ebi Bekir. *Tâhzirü'l-hâvâs min akazibi'l-küssâs*. Thk. Muhammed Sabbağ. 2. Baskı. Beyrut: el-Maktabü'l-İslami, 1974.
- et-Taberânî, Ebu'l-Kâsım Süleyman b. Ahmet. *el-Mu'cemu'l-kebîr*. Thk. Hamdi b. Abdulmecid es-Selefi. 2.Baskı. Kahire: Mektebetü İbn Teymiye.
- ez-Zehabî, Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Tezkiretü'l-huffâz*. Beyrut: Dârü'l-kutubü'l-ilmîye, ts.
- ez-Zehabî. *Siyeru a'lâmi'n-nübelâ*. Kâhire: Darü'l-Hadis, 1427.
- İbn Asâkir, Ebu'l-Kasım, Alî b. el-Hasen. *Tarihu Dimaşk*. Thk. Amr b. Ğârâmâ'î'l-Amrâvi. Darü'l-fikr, 1415/1995.
- İbn Hacer, Ahmed b. Ali el-Askâlânî. *Nüzhetü'n-nazar şerhu Nuhbeti'l-fiker*. Thk. Nûruddîn 'İtr. 3. Baskı. Dimeşk: Mâtbââtü's-Sabah, 1421/2000.
- İbn Hâldun, Abdurrâhman. *Mukâddimetü İbn Haldûn*. Beyrut: 1978.
- İbn Hallikân, Ahmed b. Muhammed. *Vafiyetü'l-âyân ve enbâ ebnâü'z-zamân*. Thk. İhsan Abbas, Beyrut: Dâr Sadır, ts.
- İbn Kesîr, İsmail b. Ömer. *el-Bidâye ve'n-nihâye*. Thk. Abdullah b. Abdülmuhsîn et-Turki. Dâr Hâcâr, 1418/1997.
- İbn Receb, Zeynüddîn Abdurrâhmân b. Ahmed el-Hânbelî. *Zeylü'l-Tâbâkâti'l-Hanabile*. Thk. Abdurrahman b. Suleyman el-Uteymin. Rıyâd: Mâktebitü'l-ubeykân, ts.
- İbn Şâkir, Muhammed b. Şâkir b. Ahmed b. Abdurrahman. *Favâtü'l-vâfiyet*. Thk. İhsan Abbas. Beyrut: Dâr Sâdır, 1973.
- İbn Şit, Abdurrahim b. Ali b. İshâkü'l-Kuraşî. *Miftâhü'l-mâkâsîd ve misbâhü'l-mârâsîd fi ziyâreti Beyti'l-Mâkdis*. Thk. Hâtim Abdullülatif Dâvud. Doktora Tezi, 2008.
- İbn Teğrî, Yusuf b.Teğri Berdi b. Abdullah el-Zahiri'l-Hanefi. *Nucümü'z-zahire fi muluk Mısır ve'l-Kâhire*. Mısır: Dâru'l-Kutub, ts.
- İbnu'l-İmâd, Abdullh b. Ahmed b. Muhammed el-Hanbelî. *Şezerâtü'z-zeheb fi ahbâr men zeheb*. Thk. Mahmud Arnâvut. Dimeşk: Dâr İbn Kesîr, 1406/1986.

- İbnü'l-Murâcce, Muşrif b. İbrahim el-Makdisi Ebû el-Mââli. *Fedâilü Beyti'l-Makdis*. Thk. Eymen Nasrüddin el-Ezheri. Beyrut: Dârü'l-Kutubi'l-İlmiye,2002.
- İbnü'ş-Şââr, Kemalü ddin Ebû'l-Bârâkâti'l-Mübârâki'l-Müsîlli. *Kâlâidü'l-cümân fi fârâidi şuarâi hâzâ'z-zaman*. Thk. Kâmil Selmani'l-Ceburi. Beyrut: Dâr ü'l-Kutubi'l-İlmiye, 2005.
- İbrahim, Mahmoud. *Fâdâil Beytü'l-makdis fi mahtutatîn Arabiyye kadime*. Kuveyt: Manşurat Mahadü'l-Mahtutati'l-Arabiye, 1985.
- İtr, Nûruddîn. *Menhecü'n-nakîd fi 'ulumi'l-hadis*. 3.Baskı. Dimeşk: Dârü'l-Fikr,1401/1981.
- Kraçkofeski, Ağnâtyos. *Tarihü'l-edebî'l-coğrafî'l-Ârâbi*. Tercüme. Salahüddin Osman Haşim. el-İdare es-Sâkafiye fi Câmii't-d-Duvati'l-Ârabiye, 1957.
- Mâruf, Beşşâr Avâd. *Mâzâhirü Tessîri ilmi'l-Hadis fi ilmit-tarih inde'l-Müslimîn*. İnternet üzerinden Araştırılmıştır. <https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22306k>.
- Müslim, Müslim b. el-Haccâc en-Nisâburi. *Sahîhu Müslim*. Thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, ts.
- Salem, es-Seyid Abdulaziz. *et-Tarih ve'l-muârrihuni'l-Ârab*. Beyrut: 1981.
- Sıbt İbni'l-Cevzi, Yusuf b. Kızıoğlu b. Abdullah. *Mirââtü'z-Zaman fi tâvârihi'l-âyân*. Thk. Muhammed Bârâkât ve diğeri. Dimeşk: Dârü'l-Risâleti'l-Âlâmiye,1434/2013.
- Tahhân, Mahmud. *Usulü't-tahric ve dirâsetü'l-esânid*. Beyrut: Dârü'l-Kur'âni'l-Kerim, ts.